

Navegação autônoma baseada no planejamento de caminho com restrições cinemáticas via NURBS e algoritmo diferencial evolutivo para um biciclo autoequilibrante^{*}

Elias J. R. Freitas^{*} Igor Miranda Sartori^{**}
Fernando de Oliveira Souza^{**} Miri Weiss Cohen^{***}
Frederico Gadelha Guimarães^{****} Luciano C. A. Pimenta^{**}

^{*} Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. Av. Antônio Carlos 6627, 31270-901. Belo Horizonte, MG. Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG (e-mail: elias.freitas@ifmg.edu.br).

^{**} Departamento de Engenharia Eletrônica, Universidade Federal de Minas Gerais, MG

^{***} Braude College of Engineering, Karmiel, Israel

^{****} Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais, MG

Abstract: This paper presents the development of autonomous navigation for a self-balancing bicycle, considering its kinematic constraints. For this purpose, path planning is based on an evolutionary differential algorithm (LSHADE-COP), combined with the Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS) curve representation. This approach provides a smooth, differentiable, and feasible path for the robot. In addition, a vector field-based guidance method is used to ensure that the robot follows the planned path. Simulation results show the importance of considering robot orientation and kinematic constraints from the path planning step, ensuring safe navigation. Besides that, initial experiments with the bicycle were conducted to validate the balancing and low-level control required for robot navigation.

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de navegação autônoma para uma bicicleta autoequilibrante, considerando suas restrições cinemáticas. Para esse propósito, é utilizado um planejamento de caminho baseado em um algoritmo diferencial evolucionário (LSHADE-COP), combinado com a representação do caminho por uma curva *Non-Uniform Rational B-Spline* (NURBS). Essa abordagem fornece um caminho suave, diferenciável e factível para o robô. Além disso, um método de guiagem baseado em campo vetorial é usado para garantir que o robô siga o caminho planejado. Os resultados da simulação mostram a importância de considerar a orientação do robô e as restrições cinemáticas desde a etapa de planejamento de caminho, garantindo uma navegação autônoma segura. Além disso, resultados iniciais experimentais com o biciclo foram conduzidos para validar o controle equilibrante e de baixo nível, necessários para a navegação do robô.

Keywords: Path planning; Navigation; NURBS; Differential evolution; Bicycle; Ackermann.

Palavras-chaves: Planejamento de caminho; Navegação; NURBS; Diferencial Evolutivo; Biciclo; Ackermann.

1. INTRODUÇÃO

^{*} O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ibirité. Este trabalho também teve suporte do INCT (Programa Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação) sob o auxílio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 465755/2014-3 e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 2014/50851-0, CNPq (315695/2020-0, 407063/2021-8 e 309925/2023-1), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) sob os auxílios APQ-03090-17 and APQ-00630-23, e parcialmente suportado pela Petrobras/ANP sob o auxílio 2023/00494-5.

A navegação autônoma depende, no geral, da combinação de ao menos três técnicas: planejamento de caminho, rastreamento do caminho planejado e controle de velocidade do robô. Essas técnicas operam de forma integrada para garantir que o robô se desloque de maneira eficiente e segura em seu ambiente (LaValle, 2006).

O planejamento de caminho é responsável por gerar uma sequência de pontos ou uma curva que permita o robô chegar ao seu destino, desviando de obstáculos presentes no ambiente. Já o rastreamento assegura que o robô siga

esse caminho o mais próximo possível. Para tal, o controle de velocidade envia os devidos comandos de atuação para o robô executar o que foi planejado.

No contexto da navegação segura, o planejamento de caminho para determinados tipos de veículos autônomos, como um bicicleta, deve levar em consideração não apenas o desvio de obstáculos, mas também suas restrições cinemáticas e sua orientação. Em Yuan et al. (2014), a geração de trajetórias parametrizadas para bicicletas autônomas é otimizada pelo algoritmo evolucionário Particle Swarm Optimization (PSO). Já Zhang et al. (2023) mostram que a incorporação de um modelo de custo energético na função de otimização possibilita a geração de caminhos de menor consumo de energia para o robô. Além disso, Huo et al. (2024) utilizam o algoritmo de otimização por colônia de formigas (ACO) com penalidades para restrições de orientação e suavização por curvas B-spline, garantindo caminhos cinematicamente factíveis em um ambiente 2D discretizado em grade. Complementarmente, Freitas et al. (2023) destacam a relevância da orientação do robô no planejamento para robôs diferenciais, geometricamente parametrizada por curvas *splines*. Enquanto Freitas et al. (2024) propõem um algoritmo diferencial evolutivo que considera diretamente as restrições cinemáticas do robô no planejamento de caminho. Esses trabalhos também ressaltam a vantagem de representar caminhos por curvas paramétricas, em vez de pontos discretos no espaço. Já em relação ao rastreamento e o controle de velocidade, eles podem ser combinados de forma elegante por meio de técnicas baseadas em campos vetoriais (Rezende et al., 2022), permitindo o seguimento da curva planejada.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento inicial da navegação autônoma para um bicicleta autoequilibrante, considerando suas restrições cinemáticas. Para isso, emprega-se um planejamento de caminho baseado em um algoritmo diferencial evolutivo, combinado com a representação por curvas *Non-Uniform Rational B-Spline* (NURBS). Essa abordagem assegura que o caminho otimizado seja suave, diferenciável e factível para execução pelo robô, mesmo na presença de obstáculos. Além disso, um método de guiagem baseado em campos vetoriais é utilizado para definir as velocidades que o robô deve assumir para o seguimento da curva planejada.

Assim, as principais contribuições deste trabalho são: (i) a formulação de um planejamento de caminho que respeita as restrições cinemáticas do modelo de Ackermann, utilizando uma representação baseada em NURBS para garantir a suavidade do caminho e as orientações desejadas nos pontos de partida e chegada do robô; (ii) a aplicação do algoritmo diferencial evolutivo LSHADE-COP para otimizar o caminho, desenvolvido para buscar factibilidade das soluções enquanto minimiza o comprimento total do caminho; (iii) a integração do planejamento proposto com um método de guiagem baseado em campo vetorial, projetado para conduzir o bicicleta ao longo da curva planejada.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção são descritas algumas características do bicicleta utilizado neste trabalho e os métodos que possibilitam a sua navegação autônoma.

Figura 1. Bicicleta autoequilibrante (BIA) utilizado neste trabalho.

2.1 Bicicleta autoequilibrante (BIA)

Foi desenvolvido em nosso grupo um bicicleta autoequilibrante (BIA), o qual é ilustrado na Figura 1. BIA foi desenvolvido com base na versão comercial do bicicleta autoequilibrante disponibilizado em um kit educacional pela Arduino (ARDUINO, 2025). Esses bicicletas incorporam uma roda de reação, um microcontrolador e diversos componentes eletrônicos, como sensores de posição. Assim, o controle de equilíbrio é obtido por meio de uma roda de inércia posicionada na parte superior do veículo. Quando acionada por um motor, essa roda gera um torque corretivo que compensa os efeitos da gravidade e demais forças externas que causam o desequilíbrio do veículo. Dessa forma, o sistema consegue manter o equilíbrio sobre duas rodas.

O bicicleta autoequilibrante apresenta um comprimento de 0,37 m, largura de 0,12 m e uma velocidade linear máxima de segurança de 0,5 m/s, além de operar com um ângulo máximo de esterçamento de 30°. O *hardware* é composto por uma placa de desenvolvimento *ESP-WROOM-32*, dois motores *Nidec 24-H*, rodas do tipo *Set Tire* (modelos 88516 e 88517) acionadas por uma correia *2GT-280* de 6 mm, um servo *All-Metal Gear SG90*, um regulador linear *DC(12V)-DC(5V)* ajustável, um módulo IMU *GY-521* com sensor *MPU-6050* e uma *Power Bank Box Charger* que, por meio de três baterias *18650*, fornece a alimentação necessária para o funcionamento integrado do robô.

Controlador de equilíbrio: Para realizar o controle de equilíbrio do bicicleta, optou-se pelo emprego do Regulador Linear Quadrático (LQR) com ação integral, devido à sua capacidade de gerenciar a interação entre múltiplas variáveis e compensar distúrbios, garantindo uma resposta robusta e estável. O controlador foi desenvolvido a partir de um modelo matemático, cujas matrizes de ponderação foram obtidas com base na regra apresentada em (Bryson and Ho, 1969), e validado por meio de simulações numéricas e experimentos práticos.

Controlador de velocidade de baixo nível: Considerando que o problema de equilíbrio do bicicleta tenha sido resolvido, pode-se abstrair e desconsiderar essa dinâmica para o desenvolvimento do controle de velocidade de baixo nível. Primeiramente, obteve-se uma função de transferência de primeira ordem que relaciona a entrada de controle à velocidade linear do bicicleta. Para tal, foi aplicado um sinal degrau à entrada e registrada a resposta do sistema. Em seguida, ajustou-se iterativamente um modelo de primeira ordem até que sua resposta se aproximasse satisfatoriamente dos dados experimentais. Na sequência,

desenvolveu-se um controlador proporcional-integral (PI) de velocidade. A sintonia do controlador foi realizada de forma iterativa, empregando a ferramenta *sisotool* do MATLAB e testes na planta real, até que se obtivesse um resultado satisfatório, sem excessiva ação do controlador e mais rápido que o sistema em malha aberta.

2.2 Modelo cinemático

O modelo cinemático do biciclo autoequilibrante pode ser descrito pelo modelo de Ackermann, assumindo um veículo com duas rodas, onde a roda traseira é responsável pela propulsão e a roda dianteira controla a direção. Além disso, assume-se que durante o movimento do robô não ocorre derrapagem e que as rodas estão em contato contínuo com o solo. Assim, o modelo é expresso como:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos \theta \\ v \sin \theta \\ \frac{v}{L} \tan \delta \end{bmatrix} \quad (1)$$

em que $\mathbf{p} = [x, y]^T$ representa o vetor coordenada do centro de massa do robô em relação ao referencial inercial \mathcal{I} ; θ é o ângulo de orientação do veículo em relação ao eixo x ; v é a velocidade linear do veículo; L é a distância longitudinal entre os eixos das rodas e δ é o ângulo de esterçamento da roda dianteira.

As restrições cinemáticas do biciclo baseada no modelo de Ackermann podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:

- Restrição de não derrapagem, ou seja, o biciclo pode apenas se mover na direção tangente à sua orientação θ , sendo impedido o deslizamento lateral:

$$\dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta = 0 \quad (2)$$

- Restrição de curvatura máxima (κ_{\max}), ou seja, a curvatura do caminho percorrido pelo robô é limitada pelo ângulo máximo de esterçamento δ_{\max} , sendo dada por:

$$\kappa_{\max} = \frac{\tan(\delta_{\max})}{L} \quad (3)$$

Essa última restrição impõe uma limitação de factibilidade ao planejamento de caminho, pois, se o trajeto planejado não respeitar essa restrição, o robô não conseguirá segui-lo corretamente. Como consequência, desvios em relação ao caminho previsto podem resultar em colisões e/ou em um maior consumo energético para a navegação. Além disso, no caso do biciclo autônomo, impor uma curvatura superior à curvatura máxima ocasionará desequilíbrio no seu controle de sustentação, podendo levá-lo à queda.

2.3 Planejador de caminho

O problema de planejamento de caminho abordado neste trabalho visa encontrar uma curva paramétrica $\mathcal{C}(s)$ que conduza o robô do ponto inicial ao ponto final, garantindo as orientações desejadas nesses pontos, enquanto desvia de obstáculos no ambiente. Além disso, o caminho deve ser o mais curto possível e respeitar a restrição cinemática de curvatura do robô (5). Assim, esse problema pode ser formalmente descrito como a seguinte formulação de otimização:

Pseudocódigo 1 Planejador de caminho baseado no algoritmo LSHADE-COP (Freitas et al., 2024)

- 1: **Entrada:** Coordenadas dos pontos inicial e final, orientações desejadas e restrições do robô.
 - 2: **Saída:** Caminho factível parametrizado por χ^* .
 - 3: Inicializar população de soluções aleatoriamente
 - 4: Avaliar a aptidão de cada indivíduo considerando as restrições cinemáticas e obstáculos
 - 5: **while** critério de parada não for atendido **do**
 - 6: **for** cada indivíduo da população **do**
 - 7: Aplicar mutação baseada na factibilidade
 - 8: Aplicar recombinação para gerar novos candidatos
 - 9: **end for**
 - 10: Avaliar a aptidão da nova população
 - 11: Aplicar seleção para manter os melhores indivíduos, primeiro pela factibilidade e depois pela minimização do comprimento do caminho
 - 12: Reduzir a população linearmente ao longo das gerações
 - 13: **end while**
 - 14: Selecionar o melhor indivíduo χ^* como solução ótima
 - 15: Atualizar o caminho $\mathcal{C}(s)$ com χ^*
-

$$\chi^* = \arg \min_{\chi} \int_0^1 \|\mathcal{C}'(s)\| ds, \quad (4)$$

sujeito à :

$$\begin{aligned} \kappa(s) &\leq \kappa_{\max}, \\ \mathcal{C}(s) &\in \Omega_{\text{free}}. \end{aligned}$$

em que χ^* representa os parâmetros otimizados do caminho a ser fornecido pelo planejador (detalhados na próxima seção), Ω_{free} representa o espaço livre do robô no ambiente e a curvatura do caminho $\kappa(s)$ pode ser avaliada por:

$$\kappa(s) = \frac{\|\mathcal{C}'(s) \times \mathcal{C}''(s)\|}{\|\mathcal{C}'(s)\|^3}, \quad (5)$$

onde o operador \times representa o produto vetorial, \square' , \square'' indica as derivadas em relação a s , e $\|\square\|$ denota a norma do vetor.

Para resolver o problema de otimização (4) utilizou-se o algoritmo *Linear-Success-History-based Adaptive Differential Evolution for Constrained Optimization Problems* (LSHADE-COP), proposto em (Freitas et al., 2024). Esse algoritmo, baseado no algoritmo Diferencial Evolutivo (DE) (Storn and Price, 1997), é uma abordagem meta-heurística populacional que busca soluções ótimas por meio de mutação, recombinação e seleção.

O LSHADE-COP incorpora fatores auto-adaptativos nas etapas de mutação e recombinação, além de reduzir gradualmente o tamanho da população ao longo do processo evolutivo, como em (Tanabe and Fukunaga, 2014). Ele também inclui operadores de mutação e mecanismos de seleção específicos para lidar com problemas de otimização com restrições, apresentando melhor convergência em comparação com outras abordagens inspiradas na natureza. O Pseudocódigo 1 apresenta de maneira geral o processo desse algoritmo. Diferente de Freitas et al. (2024) que aplicaram o algoritmo para problemas em 3D com foco em robôs de asa fixa, este trabalho aplica o LSHADE-COP para um problema no espaço bidimensional, considerando um robô modelado cinematicamente pelo modelo Ackermann. Além disso, este trabalho apresenta uma forma de integrar essa abordagem para a navegação autônoma do robô.

2.4 Representação do caminho

Este trabalho representa o caminho $\mathcal{C}(s)$ por uma curva NURBS de grau k parametrizada por $s \in [0, 1]$ (Piegl and Tiller, 1996):

$$\mathcal{C}(s) = \frac{\mathbf{P} \cdot \text{diag}(\mathbf{w}) \cdot \mathbf{B}^T(s)}{\mathbf{B}(s) \cdot \mathbf{w}} \quad (6)$$

onde \mathbf{P} é a matriz de pontos de controle, composta por $n + 1$ pontos no espaço \mathbb{R}^2 :

$$\mathbf{P} = [\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n] = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ y_0 & y_1 & \dots & y_n \end{bmatrix};$$

\mathbf{w} é o vetor de pesos:

$$\mathbf{w} = [w_0 \ w_1 \ \dots \ w_n]^T,$$

e $\mathbf{B}(s)$ define o vetor de funções base:

$$\mathbf{B}(s) = [B_{0,k}(s) \ B_{1,k}(s) \ \dots \ B_{n,k}(s)].$$

As funções base B-spline $B_{m,k}(s)$ podem ser determinadas por meio da fórmula recursiva de Cox-de Boor Farin (2002), sendo que:

- Para $k > 0$:

$$B_{m,k}(s) = \frac{s - t_m}{t_{m+k} - t_m} B_{m,k-1}(s) + \frac{t_{m+k+1} - s}{t_{m+k+1} - t_{m+1}} B_{m+1,k-1}(s),$$

- Para $k = 0$:

$$B_{m,0}(s) = \begin{cases} 1, & \text{se } t_m \leq s < t_{m+1}, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

em que t_m é um valor da sequência de nós no vetor de nós $\mathbf{t} = [t_0, t_1, \dots, t_{n+k+1}]$, $m \in [0 \dots n]$, $n \geq k$ e qualquer divisão por zero é assumida como zero.

Nessa representação, é possível facilmente garantir as orientações desejadas inicial (θ_{init}) e final (θ_{goal}), por meio da adição dos seguintes pontos de controle colineares:

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_0 + \frac{2}{3}\lambda \begin{bmatrix} \cos \theta_{\text{init}} \\ \sin \theta_{\text{init}} \end{bmatrix}, \quad (7)$$

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_1 + \frac{1}{3}\lambda \begin{bmatrix} \cos \theta_{\text{init}} \\ \sin \theta_{\text{init}} \end{bmatrix}, \quad (8)$$

$$\mathbf{P}_{n-2} = \mathbf{P}_{n-1} - \frac{2}{3}\lambda \begin{bmatrix} \cos \theta_{\text{goal}} \\ \sin \theta_{\text{goal}} \end{bmatrix}, \quad (9)$$

$$\mathbf{P}_{n-3} = \mathbf{P}_{n-2} - \frac{1}{3}\lambda \begin{bmatrix} \cos \theta_{\text{goal}} \\ \sin \theta_{\text{goal}} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

em que \mathbf{P}_0 e \mathbf{P}_{n-1} representam, respectivamente, os pontos inicial e final do caminho. A constante λ ajusta a distância entre esses pontos, podendo ser obtida empiricamente com base no problema e no tamanho do robô. Além disso, associaram-se pesos unitários a esses pontos de controle.

A representação por uma curva NURBS foi adotada por oferecer maior flexibilidade e generalidade em comparação às curvas B-spline e Bézier no contexto do planejamento de caminho, conforme indica Freitas et al. (2024). Além disso, o planejador não necessita de um suavizador após a fase de otimização, por exemplo, se fosse utilizada uma representação de pontos, como em (Ganshin et al., 2022) que suaviza um conjunto de pontos obtido por um planejador baseado em amostragem. Essa etapa pode

tornar a curva infactível seja na curvatura ou mesmo levando o robô a colidir com algum obstáculo.

Neste trabalho utilizou-se $k = 5$, $n = 10$ e $\lambda = 0.1$. Assim, são utilizados 12 parâmetros livres na otimização, dados pelo vetor de possível solução $\chi = [\mathbf{P}_3, \mathbf{P}_4, \mathbf{P}_5, \mathbf{P}_6, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4, \mathbf{w}_5, \mathbf{w}_6]$.

2.5 Campo vetorial para seguimento de curva

Para que o robô navegue no ambiente de forma segura, é necessário que ele siga o mais próximo possível o caminho fornecido pelo planejador. Para isso, dado que esse caminho é uma curva NURBS pelo menos duas vezes diferenciável, propõe-se a utilização de um método para seguimento de curva baseado em campo vetorial, conforme descrito em (Rezende et al., 2022).

Esse método é baseado na obtenção de um campo vetorial $\Psi(\mathbf{p})$, projetado de forma que suas curvas integrais irão convergir para a curva desejada $\mathcal{C}(s)$:

$$\Psi(\mathbf{p}) = -\eta(\mathbf{p}) \left(\hat{G}(\mathbf{p}) \frac{D(\mathbf{p})}{D(\mathbf{p})} + \hat{H}(\mathbf{p}) \mathbf{T}^*(\mathbf{p}) \right), \quad (11)$$

onde $\eta(\mathbf{p})$ é um escalar positivo que garante que Ψ tenha norma igual à velocidade desejada v , e $D(\mathbf{p})$ representa a distância mínima entre a posição do robô \mathbf{p} e a curva $\mathcal{C}(s)$. O vetor $\mathbf{D} = \mathbf{p} - \mathbf{c}_{\text{min}}$ conecta a posição do robô ao ponto mais próximo da curva, \mathbf{c}_{min} , enquanto $\mathbf{T}^*(\mathbf{p})$ fornece o vetor tangente à curva nesse ponto para possibilitar o rastreamento da trajetória. Rezende et al. (2022) propõem que os coeficientes do campo vetorial podem ser definidos como: $\hat{G} = (2/\pi) \arctan(k_f D(\mathbf{p}))$ e $\hat{H} = \sqrt{1 - \hat{G}^2}$, sendo k_f um ganho positivo.

Para que o robô siga o campo vetorial gerado, assume-se que o controlador de velocidade de baixo nível, mencionado anteriormente, impõe uma dinâmica de primeira ordem em malha fechada. Dessa forma, adaptou-se a proposta do controlador baseado em campos vetoriais de (Rezende et al., 2018), proposto inicialmente para drones de asa fixa.

3. RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados de diferentes cenários de simulação e os resultados iniciais com o biciclo autoequilibrante desenvolvido.

3.1 Simulação da navegação autônoma

O primeiro cenário de simulação visa mostrar a importância em considerar a orientação do robô para a navegação segura proposta neste artigo, durante a etapa de planejamento de caminho. Nesse cenário, o robô está inicialmente na configuração $[-1.9, -1.9, 0^\circ]$ e tem como objetivo chegar na configuração $[-1.9, 1.0, 90^\circ]$.

As Figuras 2(a-b) apresentam a navegação do biciclo, considerando apenas o menor caminho para atingir o alvo, sem colisões com nenhum obstáculo, por exemplo, obtido por um algoritmo baseado em RRT (LaValle, 2006). Note que para o robô seguir esse caminho fornecido, será necessário que o robô faça uma curva de raio mínimo $\rho_{\text{min}} = 1/\kappa_{\text{max}}$, já que a orientação da curva é diferente da orientação do robô. Dessa forma, como indicado na

Figura 2. (a-b) Exemplo de um caminho fornecido por um planejador de caminho que não considera a orientação inicial do robô, apenas o menor caminho. (c-d) Caminho fornecido pelo planejador proposto, que leva a orientação em consideração.

Figura 3. (a) Exemplo de caminho factível planejado (em pontilhado), os pontos de controle da curva NURBS e o campo vetorial.

Figura 2(b), o rastreamento do caminho levará o robô a colidir com o obstáculo presente no ambiente.

Porém, considerando o planejador proposto neste trabalho, que leva em sua construção a orientação e a restrição cinemática do robô, o caminho fornecido para o rastreamento é um caminho factível. O resultado do evitamento de colisão é apresentado nas Figuras 2(c-d).

O segundo cenário, apresenta uma situação em que o robô precisa desviar de dois obstáculos no ambiente e alcançar o alvo com uma inclinação de -30° . Os resultados são apresentados na Figura 3, a qual ilustra a curva NURBS planejada e os seus respectivos pontos de controle. Além de mostrar o campo vetorial que permite o rastreamento

Figura 4. (a-f) Registro da navegação autônoma registrado pelo robô. (g) Curvatura ao longo da curva.

dessa curva. Note que o robô já estando alinhado com a curva, mesmo com pequenos distúrbios na ação de controle, ele irá se manter próximo à curva dentro de um raio de controle Rezende et al. (2022).

Por fim, o terceiro cenário visa validar a navegação em um ambiente complexo, com nove obstáculos. Além disso, o robô está orientado inicialmente a -15° e deve chegar no alvo alinhado horizontalmente (0°). As Figuras 4(a-f) apresentam o registro da navegação do bicicleta durante a simulação e a Figura 4(g) confirma a factibilidade do ponto de vista da curvatura ao longo da curva.

3.2 Experimentos iniciais

Resultado do controle de equilíbrio do bicicleta: O controle LQR foi aplicado para estabilização do bicicleta. As Figuras 5(a-b) apresentam os resultados desse controlador, considerando um pulso de tensão de $-10V$, com duração de $0,5$ s, no instante de 1 s, à entrada do motor de estabilização. Enquanto a Figura 5(a) ilustra a evolução da entrada de controle ao longo do tempo, a Figura 5(b) mostra a variação do ângulo em torno do eixo-x, representado por β . Observa-se que o controlador de estabilização retorna o bicicleta à posição angular nula ($\beta = 0$) sem ocorrer saturação do sinal de controle.

Resultado do controle de velocidade de baixo nível: A resposta do sistema em malha aberta de velocidade, para uma entrada de $2,7V$, pode ser visualizado na Figura 6(a), sendo apresentado um comparativo entre a resposta medida e o modelo de primeira ordem ajustado para o bicicleta. Nesse caso, o ganho em estado estacionário foi determinado como $0,18$, enquanto a constante de tempo do sistema foi estimada em $0,32s$.

Figura 5. Resposta do sistema equilibrante para um distúrbio do tipo pulso, ocorrido em $t = 1$ s: (a) Ação de controle (em volts); (b) Resposta da orientação do bicicleta em relação ao eixo-x (em graus).

Figura 6. (a) Resposta do sistema simulado e real em malha aberta para uma entrada degrau. (b) Resposta do sistema simulado e real em malha fechada, considerando o controlador PI de velocidade desenvolvido e uma referência de 0,5m/s.

No gráfico da Figura 6(b) é possível visualizar a resposta do sistema em malha fechada, tanto real quanto simulada, para uma referência de velocidade igual a 0,5 m/s. Observa-se que o sistema com controlador apresenta erro de estado estacionário nulo e uma resposta mais rápida do que a obtida em malha aberta (constante de tempo de 0,18s). Ademais, as respostas real e simulada aproximam-se consideravelmente, evidenciando que o modelo identificado previamente segue a dinâmica do sistema.

Os materiais suplementares deste artigo, incluindo as imagens em alta resolução e o vídeo dos experimentos, podem ser acessados em: https://github.com/eliasjof/SBAI2025_BIA.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma proposta de navegação autônoma de uma bicicleta autoequilibrante, garantindo a factibilidade do caminho fornecido pelo planejador. A factibilidade está relacionada com a garantia das restrições cinemáticas do robô e do evitamento de colisão. A proposta combina um planejador de caminho baseado em NURBS e otimizado via LSHADE-COP com um rastreamento de curva baseado em campo vetorial.

Os resultados dos experimentos realizados apontam a importância de considerar a orientação do robô e suas restrições desde a etapa de planejamento, simplificando o rastreamento e garantindo uma navegação segura. Como trabalho futuro, a validação em um experimento real de navegação será conduzida, permitindo a análise do impacto de fatores dinâmicos e não modelados, como perturbações externas de velocidade.

REFERÊNCIAS

- ARDUINO (2025). Arduino engineering kit rev2. <https://tinypurl.com/25f9cu8v>. Acesso em: 21 fev. 2025.
- Bryson, A. and Ho, Y.C. (1969). *Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control*. Blaisdell book in the pure and applied sciences. Blaisdell Publishing Company.
- Farin, G.E. (2002). *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., Amsterdam, 5th edition.
- Freitas, E.J.d.R., Cohen, M.W., and Guimarães, F.G. (2023). An autonomous mobile robot path planner using spline curves and differential evolution. In *2023 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI)*, 1–6. IEEE.
- Freitas, E.J., Cohen, M.W., Neto, A.A., Guimarães, F.G., and Pimenta, L.C. (2024). De3d-nurbs: A differential evolution-based 3d path-planner integrating kinematic constraints and obstacle avoidance. *Knowledge-Based Systems*, 300, 112084.
- Ganshin, K., Mezentceva, O., and Agakhanova, Y. (2022). The constructing uav trajectories method using bezier curves and pythagorean hodograph. In *2022 International Russian Automation Conference (RusAutoCon)*, 711–716. IEEE.
- Huo, F., Zhu, S., Dong, H., and Ren, W. (2024). A new approach to smooth path planning of ackerman mobile robot based on improved aco algorithm and b-spline curve. *Robotics and Autonomous Systems*, 175, 104655.
- LaValle, S.M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge university press.
- Piegl, L. and Tiller, W. (1996). *The NURBS book*. Springer Science & Business Media.
- Rezende, A.M., Gonçalves, V.M., and Pimenta, L.C. (2022). Constructive time-varying vector fields for robot navigation. *IEEE Transactions on Robotics*, 38(2), 852–867.
- Rezende, A.M., Gonçalves, V.M., Raffo, G.V., and Pimenta, L.C. (2018). Robust fixed-wing uav guidance with circulating artificial vector fields. In *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 5892–5899. IEEE.
- Storn, R. and Price, K. (1997). Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *Journal of global optimization*, 11, 341–359.
- Tanabe, R. and Fukunaga, A.S. (2014). Improving the search performance of shade using linear population size reduction. In *2014 IEEE congress on evolutionary computation (CEC)*, 1658–1665. IEEE.
- Yuan, J., Chen, H., Sun, F., and Huang, Y. (2014). Trajectory planning and tracking control for autonomous bicycle robot. *Nonlinear Dynamics*, 78, 421–431.
- Zhang, H., Zhang, Y., Liu, C., and Zhang, Z. (2023). Energy efficient path planning for autonomous ground vehicles with ackermann steering. *Robotics and Autonomous Systems*, 162, 104366.